

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

**METHODOLOGY OF FORMING TECHNOLOGICAL THINKING IN
STUDENTS (ON THE EXAMPLE OF 5TH GRADE)**

Masalbekova Shakhruzabonu Sanjarbek qizi

Master's student at Namangan State Pedagogical Institute

ANNOTATION: This thesis covers effective methods and techniques for forming technological thinking in 5th grade students of general education schools. Along with practical skills, the development of logical thinking, problem analysis, planning and creative approach in students through technology is of great importance. The issues of developing logical, practical and creative thinking skills in students through the use of modern pedagogical approaches in technology, including project-based learning, problem-based learning and interactive methods, are analyzed.

KEYWORDS: technological thinking, interactive methods, project-based learning, problem-based learning, practical training.

**O'QUVCHILARDA TEXNOLOGIK TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH
METODIKASI (5 SINIF MISOLIDA)**

Masalbekova Shaxruzabonu Sanjarbek qizi

Namangan davlat pedagogika instituti magistranti

ANNOTATSIYA: Ushbu tezisdagi umumta'lim maktablarining 5-sinf o'quvchilarida texnologik tafakkurni shakllantirishning samarali metod va usullari yoritilgan. Texnologiya fani orqali o'quvchilarda amaliy ko'nikmalar bilan bir qatorda mantiqiy fikrlash, muammoni tahlil qilish, rejalashtirish va ijodiy yondashuvni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Texnologiya fanida zamonaviy pedagogik yondashuvlar, shu jumladan loyiha asosida ta'lim, muammoli o'qitish va interfaol metodlardan foydalanish orqali o'quvchilarning mantiqiy, amaliy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari tahlil qilingan.

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

KALIT SO'ZLAR: texnologik tafakkur, interfaol metodlar, loyiha asosida ta'lim, muammoli ta'lim, amaliy mashg'ulot.

**МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ (НА ПРИМЕРЕ 5 КЛАССА)**

Масалбекова Шахрузабону Санджарбек кизи **Студент магистратуры**
Наманганского государственного педагогического института.

АННОТАЦИЯ: В данной работе рассматриваются эффективные методы и техники формирования технологического мышления у учащихся 5-го класса общеобразовательных школ. Наряду с практическими навыками, большое значение имеет развитие логического мышления, анализа проблем, планирования и творческого подхода у учащихся посредством использования технологий. Анализируются вопросы развития логического, практического и творческого мышления у учащихся с помощью современных педагогических подходов в области технологий, включая проектное обучение, проблемно-ориентированное обучение и интерактивные методы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: технологическое мышление, интерактивные методы, проектное обучение, проблемно-ориентированное обучение, практическая подготовка.

KIRISH Bugungi kunda texnologiyalar jadal rivojlanib bormoqda. Shu bois ta'lim tizimi oldida o'quvchilarda zamonaviy fikrlashni, ijodkorlikni hamda amaliy faoliyatga tayyorgarlikni shakllantirish muhim o'rin tutadi. Ayniqsa umumta'lim maktablarida o'qitilayotgan texnologiya fani o'quvchilarning texnologik tafakkurini rivojlantirishda yetakchi o'rin tutadi. Texnologik tafakkur — bu talabalar tomonidan texnik va texnologik muammolarga tizimli, innovatsion va funksional yondashuv orqali echim topish qobiliyatidir. Texnologik tafakkurni shakllantirishda faol ta'lim metodlari, xususan, loyiha asosida o'qitish

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

(Project-Based Learning), muammoli o'qitish, STEAM yondashuvi va raqamli muhitda ishlash bo'yicha topshiriqlar yuqori samaradorlikka ega.

METODOLOGIYA

Tadqiqotda pedagogik kuzatuv, tahlil, taqqoslash va amaliy tajriba metodlaridan foydalanildi. Tajriba jarayonida 5-sinf o'quvchilarining yosh va psixologik xususiyatlari inobatga olindi. Texnologiya darslari loyiha asosida ta'lim, muammoli vaziyatlar yaratish, interfaol metodlar ("Aqliy hujum", "Klaster", "B-B-B") asosida tashkil etildi. Amaliy mashg'ulotlarda o'quvchilarning rejalashtirish, material tanlash, buyum tayyorlash va natijani baholash ko'nikmalari shakllantirildi. O'quvchilarning texnologik tafakkur darajasi dars jarayonidagi faolligi, mustaqil fikrlashi va amaliy ish natijalari orqali baholandi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, texnologiya darslarida zamonaviy metodlardan tizimli foydalanish o'quvchilarda texnologik tafakkurning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'quvchilarda muammoni tahlil qilish, ish ketma-ketligini rejalashtirish, materiallarni to'g'ri tanlash va ijodiy yondashuv ko'nikmalari shakllandi. Shuningdek, jamoada ishlash, o'z ishini baholash va xatolar ustida ishlash malakalari rivojlandi. Amaliy mashg'ulotlarda o'quvchilarning fanga qiziqishi va faolligi sezilarli darajada oshdi. Xususan o'quvchilarning texnologik tafakkurini shakllantirishda ish qurollaridan to'g'ri foydalanish hamda buyum tayyorlashda xavfsizlik qoidalariga rioya qilish muhim o'rin tutadi. Shuningdek amaliy mashg'ulotlar davomida o'quvchilarning mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv ko'rsatkichlari rivojlanadi. O'quvchilar berilgan topshiriqlar asosida oddiy buyumlarni loyihalash, material tanlash va texnologik ketma-ketlikni belgilash muhim hisoblanadi. Natijada ularning muammoni hal qilish, guruhda ishlash va o'z fikrini asoslab berish kompetensiyalari shakllanadi.

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, 5-sinf texnologiya darslarini metodik jihatdan to'g'ri tashkil etish o'quvchilarda texnologik tafakkurni samarali shakllantirishga xizmat qiladi. Loyiha asosida ta'lim, muammoli vaziyatlar va interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning mustaqil va ijodiy fikrlashini rivojlantiradi. Ushbu metodik yondashuvlar texnologiya fanining ta'limiy va tarbiyaviy samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Texnologik tafakkurni rivojlantirish uchun o'quv rejalari va metodik materiallar yangilanib borishi, shuningdek, o'qituvchilarning innovatsion metodlarni qo'llash kompetensiyasi yuqori bo'lishi talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rasulova D.T. Talabalarning innovatsion tafakkurini shakllantirishda ta'lim texnologiyalarining o'rni. Pedagogika fanlari bo'yicha ilmiy-amaliy jurnal.- 2022, №4.
2. Ta'limning faol usullari. Uslubiy tavsiyalar.-T.:2004
3. Abdullayeva S.X. Ta'lim texnologiyalari.-T.:2024
4. Saidaxmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar,-T.:2003

